

Prosiding Seminar Nasional
ADIWIDYA7
Pascasarjana

Perspektif Berbagai Bidang Ilmu dalam
Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi
di Era Industri 4.0

Bandung, 1 November 2019

KATA PENGANTAR

*Bimillahirrohmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga buku Prosiding Seminar Nasional Adiwidya 7 Pascasarjana ITB ini, akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini, merupakan kumpulan makalah yang disajikan di dalam rangkaian acara *Call for Paper* (CFP) yang mengambil tema: **“Perspektif Berbagai Bidang Ilmu dalam Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi di Era Industri 4.0”** yang diselenggarakan pada tanggal 01 November 2019 di Aula Sipil (AISI), kampus ITB Bandung.

CFP ini merupakan salah satu rangkaian agenda acara Adiwidya 7 yang disinergikan dengan agenda Seminar Nasional dan Diskusi Panel (Sendipa). Adiwidya merupakan suatu wadah yang dapat menjadi sarana untuk menerbitkan hasil karya mahasiswa pascasarjana dalam bentuk prosiding paper penelitian dan dapat menjadi media pencerdasan masyarakat umum terkait isu revolusi industri 4.0. Harapan kami dari Adiwidya 7 ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia pada khususnya mengenai revolusi industri 4.0 untuk kemajuan peradaban suatu bangsa.

Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka, menghidupkan budaya akademisi dan literasi bagi mahasiswa, juga dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi para mahasiswa pascasarjana dalam upaya menciptakan dan melakukan inovasi dalam bidang sains dan teknologi di era industri 4.0 ini untuk membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju di kancah internasional.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan karyanya, juga kepada seluruh panitia Adiwidya 7 KAMIL pascasarjana ITB secara umum yang sudah bekerja keras merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara seminar ini dengan penuh keikhlasan. Juga khususnya kepada tim *Call for Paper* (CFP) yang sudah bekerja keras agar naskah dapat terbit memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dari sisi tampilan yang disajikan secara menarik.

Kami mohon maaf, jika dalam penerbitan prosiding ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap, semoga prosiding ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.

Bandung, 20 Maret 2020
Adiwidya 7 2019,

Moh. Ali
Ketua Pelaksana

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Editor Kepala : Aditya Firman Ihsan
Editor Pelaksana : Jasmine Chanifah Uzdah Bachtiar
Dewan Editor : Nurul Aisyah Salman, Jessica Olifia
Asisten Editor : Baiq Ulfana Syabila, Abdurrahman Adam

Layout : Ummi Nur Asyifah Bahmi, Putri Faradilla, Hafi Auliya Nurhayati
Desain sampul : Hesti Rosita Dwi Putri
Staf Redaksi : A. Iin Nindy Karlinda K., Arfa Izzati, Arif Efendi, Atika Rahmawati, Helfa Rahmadyani, Jehan Faradika, Nanik Aryani Putri, Togi Haidat Manggara, Zulhendra
Distribusi : Yeni Saro Manalu, Mutiara Qalbi Pebrian

Alamat Redaksi : KAMIL Pasca Sarjana ITB
Gedung Kayu lt.2, Kompleks Masjid Salman ITB, Jalan Ganesha
No.10 Bandung 40132

DAFTAR ISI

Chapter I BIOTEKNOLOGI	1
I.1 Analisis Bioinformatika interaksi Protein Tirosin Fosfatase A (PtpA) dengan Asam Lemak Trans-2-Eikosenoat	1
<i>Baiq Repika Nurul Furqan, Imam Syahputra Yamin</i>	
I.2 <i>Biorefinery</i> Industri Sawit Nasional dalam Upaya Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai Bahan Baku Xilitol	5
<i>Abdurrahman Adam, Shelvi Putri Ayu, Muhammad Hanief Auliya Lukman</i>	
I.3 Strategi Sintesis dan Peningkatan Kadar Zat Aktif Pada Tanaman Kumis Kucing (<i>Orthosiphon aristatus (Blume)</i> Miq. dengan Rekayasa Genetik.....	11
<i>Fahrauk Faramayuda, Sukrasno, Elfahmi</i>	
I.4 Karakterisasi Taksonomi dan Substrat Alami <i>Phythium vexans</i> Sebagai Potensi Sumber Pangan Protein	19
<i>Istikoyah, I Nyoman Pugeg Aryantha</i>	
Chapter II ELEKTRO DAN INFORMATIKA	27
II.1 Sistem Monitoring Kualitas Produksi PT. XYZ Berbasis <i>Internet of Things</i>	27
<i>Mulyani Pratiwi, Teguh Raharjo, Mochammad Aldi Kushendriawan, Kevin Chandra Abimaulana</i>	
II.2 Kecerdasan Buatan untuk Rekognisi Audio Alat Musik Berbasis <i>Ciri Mel Frequency Cepstral Coefficient</i> (MFCC)	33
<i>Sinta, Yokanan Wigar Satwika, Miranti Indar Mandasari</i>	

II.3	Pemodelan Banjir dan Perencanaan Saluran Drainase Menggunakan <i>Tools Cloud Computing</i>	37
	<i>Ivan Aliyatul Humam</i>	
II.4	Analisis Pemanfaatan Aplikasi Angkutan Umum Dalam Industri 4.0 di Kawasan Bandung Raya	43
	<i>Syifa Fauziah, Heru Purboyo H. P.</i>	
II.5	Pengujian Regresi Otomatis Menggunakan Selenium IDE.....	49
	<i>Dwi Ilham Prabowo, Hanson Prihantoro Putro</i>	
II.6	Perbandingan Filter Digital pada <i>Accelerometer</i> untuk Mengoptimalkan Pengukuran Sudut <i>Pitch</i> dan <i>Roll</i>	55
	<i>Adidin Aidin Maulana, Hendri Maja Saputra, Abdurrahman Nurhakim</i>	
Chapter III SOCIAL SCIENCE		63
III.1	<i>Social Impact in Digital Economic Era to Improving Coffee Production at Temanggung District</i>	63
	<i>Fajar Abdurrafi</i>	
III.2	Konseptualisasi Aplikasi Chatbot sebagai Kanal Interaksi Layanan Pemerintah di Era Industri 4.0	71
	<i>Arfive Gandhi</i>	
III.3	Masyarakat Pasca-Literasi sebagai Fenomena Baru Revolusi Digital	77
	<i>Aditya Firman Ihsan</i>	
III.4	Menyoal Tawaran Revolusi Industri 4.0 pada Interaksi Manusia dan Teknologi, Sebuah Kajian Kritis	85
	<i>Aditya Firman Ihsan, Muhammad Suryo Panotogamo Abi Suroso</i>	

Skeperkomo (Skema Pemasaran Kopi Modern): Apakah Akan Menjadi Solusi Dalam Pertanian Kopi Indonesia Melalui Aplikasi

Fajar Abdurrafi

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is one of the five major world coffee producing countries and the world's main coffee exporter with 1.24 million hectares, 933 hectares of robusta plantations and 307 hectares of arabica plantations. As many as 94.5 percent of coffee production in Indonesia is supplied by smallholder coffee entrepreneurs. Comparison of coffee yields in Indonesia is 90 percent, namely Robusta coffee production and Arabica coffee 10 percent. Of the amount of coffee traded on the international market 70 percent is Robusta coffee, and 30 percent is Arabica coffee. In Central Java Province, coffee producers in Temanggung Regency are the most productive coffee producers. The results of the data on coffee production centers in Central Java for Robusta coffee are in Temanggung Regency (30.27%), Semarang Regency + Salatiga (10.86%), Kendal (8.69), Jepara (7.67%), and Wonosobo (6.06%). Meanwhile Arabica coffee production centers are in Temanggung (22.16%), Wonosobo (15.1%), Banjarnegara (10.23%), Klaten (9.03%), and Pemalang (8.06%). Thus Robusta coffee dominates coffee plantations with an area of 87%. This Robusta coffee is grown in all sub-districts with production centers in Gemawang, Candiroto, Kandangan, Bejen, and Pringsurat Districts. While Arabica Coffee is centered on the slopes of Mount Sindoro - Sumbing and spread in the Districts of Kledung, Tretep, and Bulu. So the district Robusta coffee has a great opportunity in the international market, but in the current era of technology that runs quickly can not be utilized by farmers. The research that will be carried out will look at the impacts that occur on the socio-economic aspects of Indonesian coffee farmers then look for obstacles and provide innovative solutions to run a digital economy in developing coffee production in Temanggung Regency.

Keywords: *Digitalization, Temanggung Coffee, Industrial Revolution, Socio-Economy*

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu dari lima negara produsen kopi utama dunia dan eksportir kopi utama dunia yang memiliki 1,24 juta hektar, 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Sebanyak 94,5 persen produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat. Komparasi dari hasil kopi di Indonesia 90 persen yaitu produksi kopi robusta dan kopi arabika 10 persen. Dari jumlah kopi yang diperdagangkan di pasar internasional 70 persen nya adalah kopi robusta, dan 30 persen kopi Arabika. Pada Provinsi Jawa Tengah penghasil kopi pada Kabupaten Temanggung merupatakan penghasil kopi paling produktif. Hasil data pada sentra produksi kopi di Jawa Tengah untuk kopi Robusta adalah di Kabupaten Temanggung (30,27%), Kabupaten Semarang+Salatiga (10,86%), Kendal (8,69), Jepara (7,67%), dan Wonosobo (6,06%). Sementara itu sentra produksi kopi Arabika adalah di Kabupaten Temanggung (22,16%), Wonosobo (15,1%), Banjarnegara (10,23%), Klaten (9,03%), dan Pemalang (8,06%). Dengan demikian kopi Robusta mendominasi pertanaman kopi dengan luas tanam mencapai 87%. Kopi Robusta ini ditanam diseluruh kecamatan dengan sentra produksi di Kecamatan Gemawang, Candiroto, Kandangan, Bejen, dan Pringsurat. Sedangkan Kopi Arabika berpusat di lereng Gunung Sindoro – Sumbing dan tersebar di Kecamatan Kledung, Tretep, dan Bulu. Maka kopi robusta Kabupaten memiliki peluang besar di dalam pasar Internasional, Namun pada era saat ini teknologi yang berjalan secara cepat belum dapat dimanfaatkan oleh para petani. Penelitian yang akan dilakukan akan melihat dampak yang terjadi pada sosial ekonomi petani kopi Indonesia kemudian mencari hambatan dan memberikan solusi inovasi untuk menjalankan ekonomi digital dalam mengembangkan produksi kopi di Kabupaten Temanggung.

Kata kunci: *Digitalisasi, Kopi Temanggung, Revolusi Industri, Sosial Ekonomi*

Kontak Penulis

Fajar Abdurrafi

* Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Tel : +62-81318217480, Fax : -

E-mail : fajarabdurr12@gmail.com

1. Pendahuluan

Teknologi pada era revolusi industri 4.0 akan mengubah manajemen pertanian kopi menjadi lebih baik, sehingga akan menumbuhkan lapangan pekerjaan, meningkatkan minat generasi muda dalam mengelola pertanian, menyesuaikan metode pemasaran yang baru untuk meningkatkan pengolahan kopi menjadi lebih berkualitas dan meningkatkan kuantitas. Kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet dan kakao. Indonesia adalah salah satu dari lima negara produsen kopi utama dunia dan lima negara eksportir kopi utama dunia yang memiliki 1,24 juta hektar, 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Sebanyak 94,5 persen produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat, namun penanaman kopi yang masih sederhana membuat kualitas dan kuantitas kopi menjadi lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Total produksi kopi Indonesia 90 persen adalah kopi robusta dan 10 persen kopi arabika. Dari jumlah kopi yang diperdagangkan di pasar internasional 70 persen adalah kopi robusta, dan 30 persen kopi Arabika (Kus-tari, 2007).

Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi banyak lembaga bukanlah anomali. Semua itu adalah hasil dari perubahan zaman, alat akademis, dan teknologi. Maka Peningkatan kualitas dan kuantitas dapat disesuaikan di era disrupsi dan mempersiapkan era mendatang yaitu era Abundance. Perubahan-perubahan ini secara bersamaan mengubah harapan yang dimiliki oleh pelajar, administrator, pengusaha, anggota fakultas, dan legislator untuk pendidikan tinggi. (Peter P. Smith, 2015).

Era perubahan seharusnya mampu dimanfaatkan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan proses ekonomi di Indonesia. Pada sektor pertanian di Indonesia belum dapat mengimplementasikan teknologi yang ada sehingga perubahan era masih belum mampu mengubah proses produksi kopi yang ada di Indonesia.

Pada Provinsi Jawa Tengah pada Klaster Kopi adalah di Kabupaten Temanggung. Yang merupakan penghasil kopi peringkat pertama di Jawa Tengah, kopi yang dihasilkan adalah kopi jenis arabika dan robusta di mana harga jual kopi arabika lebih tinggi dari pada kopi robusta. Kondisi geografis di Kabupaten Temanggung yang berada pada dataran tinggi dengan suhu 20-24 C merupakan kondisi yang cocok untuk perkebunan kopi. Sehingga hampir seluruh dataran di Kabupaten Temanggung dapat ditanami oleh tanaman kopi. Klaster dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung No: 500/280/tahun 2010. Klaster yang menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Temanggung salah satunya adalah klaster pengolahan kopi. Luas lahan produksi kopi di wilayah Temanggung mempunyai sekitar 10.518,14 ha. Dengan demikian pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan

lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Kemtan, 2004; Kemtan, 2009; Saragih, 2010; Todaro dan Smith, 2014). Pembangunan pertanian masih menjadi upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menghilangkan malnutrisi, dan menghilangkan disparitas ekonomi antarwilayah (World Bank, 2009; Eicher and Staatz, 1998; Azra, 2006). Penghasilan petani Indonesia yang masih rendah menjadi permasalahan dalam menghapus angka kemiskinan. Maka dalam mencapai menjalankan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. "...human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty" (Tammie O'Nei, 2006,p-7).

Meningkatkan petanian kopi di Indonesia dalam merealisasikan peran strategis, perlu dukungan kebijakan pertanian yang baik dan tepat (*good and right policies*) agar implementasinya yang ditunjukkan untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal dapat tercapai dengan efektif. Intinya adalah untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani (Kemtan, 2013; Tweeten, 1989; Deptan, 2002). Semakin berkembang teknologi saat ini menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan sektor pertanian dalam menjalankan pengolahan produksi kopi secara efektif, namun saat ini masih berbanding terbalik karena masih banyaknya hambatan yang terjadi yang disebabkan oleh kurangnya pengembangan teknologi pada sektor pertanian.

Penurunnya sektor pertanian karena lemahnya kelembagaan petani dalam mengelola kopi agar menambah nilai tambah (*value added*) pada kopi menjadi suatu kendala utama dalam permasalahan pengelolaan kopi, padahal di Era Revolusi industry salah satu peluang utama di dalam memajukan perekonomian di Indonesia terutama di dalam menjalankan sektor pertanian. *Smart farming* Pertanian Cerdas merupakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) modern ke dalam pertanian, yang mengarah ke apa yang dapat disebut Revolusi Hijau Ketiga (SmartAKIS, 2019).

Sektor pertanian menjadi suatu kekurangan yang harus diperbaiki oleh Indonesia karena menurunnya tenaga kerja di dalam sektor pertanian yaitu menuanya jumlah petani atau *aging farmer*. Peran tenaga kerja pertanian Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja nasional tidak terbantahkan memiliki kontribusi terbesar, sekitar 35,3% (Kementerian Pertanian 2015b), namun sampai saat ini masih terdapat permasalahan serius di bidang ketenagakerjaan pertanian. Permasalahan utama yaitu perubahan struktur demografi yang kurang menguntungkan bagi sektor pertanian, yaitu petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin berkurang (Susilowati 2016).

Menjelaskan revolusi industri bukan menghancurkan lapangan pekerjaan namun membangun sektor lapangan pekerjaan yang sudah tidak relevan di era percepatan teknologi. Dampak yang terjadi dalam perkembangan teknologi saat ini penjualan kopi dapat dilakukan melalui media digital (*ecomers*) seperti Tokopedia, Bukalapak, Gofood, dan Gopay. Menjadi salah satu peran di dalam terjadinya dampak sosial pada kehidupan masyarakat. hal ini akan menjadi dampak positif dalam meningkatkan pengolaan dan produksi kopi di wilayah Kabupaten Temanggung. Peningkatan produksi kopi pada tahun 2017 menjadikan perhatian khusus untuk tetap menjadikan kab. temanggung menjadi wilayah yang memproduksi kopi yang berkualitas dengan memiliki keunggulan dalam pasar Internasional. munculnya revolusi industri akan memberikan dampak perbaikan yang akan terjadi dalam sektor pertanian kopi di Indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional. Percepatan teknologi sangat didukung dengan perkembangan penetrasi di Indonesia terutama pada pulau Jawa tahun 2017 meningkat pesat yaitu 54,68 persen atau 143,26 juta dari 262 juta penduduk sudah terhubung dengan internet.

2. Metode Penelitian

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) pada 20 Kecamatan, namun memberlakukan sistem acak dengan mengambil satu kecamatan yaitu Kecamatan Candiroto dengan total rata-rata lahan kopi Robusta 96,93 dan Arabika 1.524.70. Potensi yang dimiliki pada kecamatan candiroto adalah kopi Arabika yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar ekspor.

2.2. Populasi dan Sampel

Jumlah petani kopi di Kabupaten Temanggung dengan jumlah sampel populasi Kecamatan Candiroto adalah sebanyak 7.865. Pada jumlah petani ini memiliki produktifitas sebesar 1.260,00 yang memiliki 2.040,95 produksi.

2.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk penunjang data primer dalam penelitian, yang dikumpulkan dari instan-si/lembaga terkait dan pihak-pihak yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Untuk menganalisa sistem *smart farming* di dalam di Kabupaten Temanggung pada wilayah Kecamatan Candiroto. Data Sekunder yang dikumpulkan meliputi: gambaran umum daerah penelitian, kondisi ekonomi, kondisi Sosial ekonomi (jumlah penduduk dan pendidikan), Media pemasaran, dan Manajemen pertanian.

2.4. Variabel yang Diamati

Untuk menganalisa sistem agribisnis kopi robusta di Kabupaten Temanggung maka variabel yang diamati adalah:

- a. Penyediaan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana produksi
- b. Kondisi edukasi petani
- c. Kondisi Pemasaran Kopi
- d. Kondisi *Aging Farmer*
- e. Faktor penunjang yang tersedia dalam peningkatan pengolahan kopi di Kabupaten Temanggung

Untuk menganalisa aspek potensi pengolahan kopi di Kabupaten Temanggung diperoleh dari data yang telah didapatkan pada tujuan pertama.

2.5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi peningkatan pengolahan kopi di Kabupaten Temanggung pada 1 kecamatan dan aspek potensialnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sekunder. Populasi petani kopi di Kecamatan Candiroto yang didata oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung. Data sekunder diambil dari Dinas Perkebunan Temanggung, Bank Indonesia, BPS, dan beberapa jurnal pendahulu. Variabel terikatnya adalah jumlah proses pemasaran digital, management pertanian, dan produktifitas. Variable control yaitu sosial ekonomi nantinya bisa digunakan sebagai data pendukung. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung apakah ekonomi digital dapat meningkatkan produktifitas.

Strategi pengembangan usahatani kopi di Kecamatan Candiroto dirumuskan menggunakan metode AHP (*Analysis Hierarchy Process*). Tujuan alternatif dan kriteria yang digunakan dalam AHP dirumuskan dari hasil survei dan diskusi dengan *keyperson* yang berkompeten terhadap pengembangan usahatani kopi di Kecamatan Candiroto. *Keyperson* yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang berdasarkan hasil penelitian skripsi. (Rahmawati Pratiwi, 2018).

3. Hasil Penelitian

Ilmu Ekonomi Pertanian adalah ilmu yang penting diterapkan dalam perkembangan pertanian di suatu negara. Amerika Serikat sudah memulai Ilmu Ekonomi Pertanian tahun 1900 dengan mempelajari pengelolaan usahatani dengan dasar utama dari agronomi dan hortukultura (Snadgrass & Wallace, 1977), dalam memecahkan masalah memilih lahan usahatani, memilih cabang usaha pada usahatani, sampai berapa jauh intensitas bercocok tanam yang seharusnya dan berapakah luas lahan usahatani yang terbaik dan sebagainya (Pertanian 2009). Maka bisa disimpulkan bahwa pertanian akan tercipta impek sebesar terhadap sosial ekonomi di era distrust, namun ada beberapa permasalahan yang masih belum dapat diterapkan di Kec. Candiroto.

Era distrust menumbuhkan perubahan agribusiness menjadi digital. Untuk mencapai perubahan agribusiness dibutuhkan infrastruktur dan pendidikan bagi para petani. Menurut Soekartawi (2002) dalam bukunya '*Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian: Teori*

dan aplikasinya' menyatakan bahwa *e-Agribusiness* itu adalah suatu alat saja untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui keunggulan internet. Karena merupakan alat, maka *e-Agribusiness* akan berhasil atau tidak, amat tergantung dari:

- Koneksi internetnya (apakah komputernya tersambung dengan internet secara baik dan cepat);
- Kualitas alatnya itu sendiri (*software* yang dipergunakan dan tampilan serta kelengkapan informasi yang tersedia); dan
- Bagaimana kualitas orang yang mengaplikasikan alat tersebut (sangat tergantung dari kepiawaian orang yang mengoperasikannya).

Pendukung infrastruktur dalam menunjang agribusiness digital yaitu presentase internet di Indonesia. Peningkatan penetrasi internet di Indonesia sebesar Menurut data APJII 2017 penetrasi persebaran internet di Indonesia yaitu sebanyak 54.68 persen yaitu 143.26 juta jiwa dari 262 juta jiwa penduduk, kemudian persebaran pengguna internet berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa memiliki persebaran terbanyak di Indonesia yaitu 58.08 persen, kemudian diikuti Sumatera 19.09 persen, Kalimantan 7.97 persen, Sulawesi 6.73 persen, Bali-Nusa 5.63 persen, dan Maluku-Papua 2.49 persen.

Menurut Semnas BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2017, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kopi di Kabupaten Temanggung, tetapi hasil produksi kopi petani jauh lebih rendah dari potensi hasilnya. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 dihasilkan beberapa kebutuhan teknologi pada usaha petani kopi di Jawa Tengah diantaranya klon kopi unggul dan teknologi penangkaran benih, pemupukan spesifik lokasi, teknologi budidaya kopi, pengendalian OPT utama, pulper dan huller yang tepat sesuai sumberdaya dan kebutuhan petani, serta integrasi tanaman kopi. Alternatif produk unggulan ini antara lain adalah:

- 1) Komoditas unggulan yang dihasilkan berdasarkan kajian Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Temanggung (MP3ET);
- 2) Klaster-klaster yang ada di Kab. Temanggung berdasarkan informasi Bappeda Kabupaten Temanggung dan Stratifikasi Klaster oleh FPESD;
- 3) Komoditas/klaster unggulan yang teridentifikasi dari hasil *Workshop I*. Peningkatan nilai ekspor kopi masih menemui hambatan karena umumnya kopi Indonesia bermutu rendah, Kopi yang unggul didukung pula teknik budidaya petani yang belum sesuai dengan anjuran/*good agriculture practice* (GAP); produktivitas tanaman rendah karena menggunakan bibit asalan; lemahnya kelembagaan petani; dan *value added* yang diterima petani rendah karena sebagian yang diekspor dalam bentuk biji kopi (Balitri, 2012).

Untuk memadahi pertumbuhan teknologi yang semakin dinamis, seharusnya diimbangi dengan pendidikan para petani, namun kondisi tenaga produktif petani dominan berusia tua. Hal ini tidak terjadi di Indonesia tetapi terjadi pada beberapa negara yang memiliki jumlah petani usia tua yang dominan dan minat generasi muda bekerja di

sektor pertanian yang merosot bukan hanya negara-negara di Asia yang memiliki keterbatasan lahan, namun juga di negara-negara Eropa dan Kanada (Murphy 2012; European Commission 2012; Wang 2014; Uchiyama 2014).

Penurunan ini disebabkan juga oleh rendahnya orang tua untuk mendorong anaknya menjadi petani. Dengan dibuktikan hasil kajian BI (2014) yang menyatakan hasil dari suatu survei di Cina, dari seluruh contoh survei, tidak ada satu pun orang tua sebagai petani yang mengharapkan anaknya menjadi petani seperti mereka. Ditambahkan pula tenaga kerja yang bermigrasi ke kota sebagian besar adalah pemuda, dan sekitar 84,5% belum pernah terlibat kegiatan di sektor pertanian, serta sekitar 93,6% berniat tinggal di kota. Dengan hal ini mengakibatkan Krisis petani muda di sektor pertanian dan dominannya petani tua memiliki konsekuensi terhadap pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, khususnya terhadap produktivitas pertanian, daya saing pasar, kapasitas ekonomi perdesaan, dan lebih lanjut hal itu akan mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan sektor pertanian (Susilowati, 2016).

Jumlah presentasi petani usia muda lebih rendah, padahal sektor pertanian Indonesia menumbuhkan 20 persen lapangan pekerjaan. Namun gap fenomena yang terjadi adalah bahwa pertanian di Indonesia menurunkan jumlah petani disebabkan oleh perubahan teknologi di Indonesia dan rendahnya minat generasi muda untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia, terutama di peningkatan sektor pertanian kopi di Indonesia yang bertumbuh, maka penelitian ini membahas bagaimana pertanian kopi di Indonesia dapat meningkat berbarengan dengan potensi kenaikan konsumsi kopi di Indonesia sebesar 4,6 jt menepati peringkat 6 dunia terbesar. Berikut adalah grafik perbandingan perbandingan negara dengan jumlah konsumsi kopi terbesar;

Gambar 1 10 Negara dengan konsumsi kopi terbesar dunia 2016/2017 (International Coffee Organization (ICO), 2018).

Pengetahuan terhadap kopi semakin meningkat berbarengan dengan peningkatan jumlah penetrasi internet yang ada di Indonesia. Oleh karena itu petani dapat menjalankan pemasarannya melalui media digital. Dalam mencapai Revolusi Industri dalam sektor pertanian dibutuhkan integrasi antara infrastruktur dan pendidikan bagi para petani. Peningkatan ekonomi dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut Kominfo, Potensi industri *e-commerce* di Indonesia memang tidak dapat dipandang

sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.

Pertumbuhan E-commers akan meningkatkan sosial ekonomi yang ada di wilayah Kec. Candirototo pada sektor Ekspor, Peningkatan konsumsi kopi akan meningkatkan lapangan pekerjaan, dan peningkatan produksi. maka dari hasil penelitian bertujuan mencari solusi dan skema dalam menghadapi revolusi industry. Karena pada permasalahan pertanian di Indonesia masih belum memiliki solusi dalam menerapkan pertanian modern, namun pertumbuhan startup akan memberikan dorongan apabila pada sektor pertanian kopi di ubah menjadi sektor pertanian kopi yang modern dan memecahkan masalah kopi yang berkualitas rendah.

3.1. Kerangka Berpikir

Pada kerangka berpikir di atas bahwa media sosial akan meningkatkan sosial ekonomi pada pertanian kopi di Kab. Temanggung. Era distrupsi saat ini mengubah strategi pemasaran melalui media *E commers* dan Platform lainnya. Penjelasan bahwa media online dapat meningkatkan produktifitas kopi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Segmentasi menunjukkan Kriteria Pengembangan Usahatani Kopi yang meliputi beberapa aspek yang dilakukan melalui metode AHP (*Analysis Hierarchy Process*) untuk mengetahui permasalahan dalam mengembangkan usahatani kopi pada wilayah Kec. Candirototo. Berikut penjelasan kriteria pengembangan usaha kopi :

3.2. Kriteria Pengembangan Usahatani Kopi

Berdasarkan pendapat gabungan para *keyperson* menunjukkan bahwa kriteria budidaya dengan nilai bobot 0,342 merupakan kriteria pengembangan usahatani kopi di Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung. Berikutnya secara berurutan adalah kriteria pemasaran dengan nilai bobot 0,269, kriteria pengolahan pasca panen dengan nilai bobot 0,223, kriteria kelembagaan dengan nilai bobot 0,087, dan kriteria kebijakan dengan nilai bobot 0,080.

Tabel 1 Kriteria Pengembangan Usahatani Kopi (Rahmawati Pratiwi, 2018)

No	Kriteria	Nilai Bobot
1	Aspek Budidaya	0.342
2	Aspek Pemasaran	0.269
3	Aspek Pengolahan Pasca Panen	0.223
4	Aspek Kelembagaan	0.087
5	Aspek Kebijakan	0.080
	Inconsistency Ratio	0.09

Hasil olah data AHP digunakan untuk menentukan aspek yang menjadi prioritas, memberikan informasi mengenai beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan untuk pengembangan usahatani kopi di Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung. (Rahmawati Pratiwi, 2018). Dari beberapa aspek tersebut disimpulkan penelitian ini menemukan solusi dalam skema pertanian modern. Untuk meningkatkan produksi kopi di wilayah Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung.

3.3. Solusi Pertanian Modern

Smart farming dapat menjadi solusi terbaik untuk dapat menarik potensi generasi milenial yang meningkat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi di wilayah Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung. Solusi yang dapat diterapkan pada kelembagaan petani kopi, pengelolaan dan pemasaran. Skema Manajemen pertanian kopi dalam menyambut ekonomi digital dengan menggunakan penerapan model bisnis Ekonomi Sharing untuk dapat meningkatkan kreatifitas dan membantu para petani dalam mengembangkan kopi pada Kec. Candirototo (Rahmawati Pratiwi, 2018).

Gambar 2 Skema aplikasi peningkatan pertanian kopi kecamatan Candirototo (Rahmawati Pratiwi, 2018).

Dari skema aplikasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan petani muda dan meningkatkan. Pertumbuhan Nilai Tukar Petani membuka signal untuk kemajuan produktifitas pertanian kopi di Indonesia khususnya pada wilayah kec. Candirototo. Bukti penelitian Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Agustus 2019 sebesar 104,95 atau naik 1,16 persen dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 103,75. Peningkatan pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 3,80 persen.

3.4. Pendidikan dan Kelembagaan Petani

Merupakan dasar dalam menjalankan pertanian dalam mengembangkan pertanian yang lebih struktur dengan melakukan kelembagaan petani untuk memberikan pendidikan kepada petani dalam pola tanam usahatani

kopi yaitu pupuk, pestisida, bibit, budidaya usahatani kopi dan pasca panen.

3.5. Petani

Permasalahan petani di Indonesia masih belum dapat mengikuti *good agriculture practice* (GAP), maka solusi skema pertanian modern menerapkan dalam mendorong petani dalam menggunakan *Smart farming*. Skema ini digunakan untuk mempermudah para petani dalam mengetahui pertanian yang baik dan meningkatkan produksi dengan menggunakan aplikasi Skeperkomo.

3.6. Aplikasi SKEPERKOMO (Skema Pemasaran Kopi Modern)

Perubahan teknologi saat ini belum menerapkan teknologi dalam pertanian. Hal ini terjadi perubahan Gap fenomena yaitu menurunkan jumlah petani akibat penuaan petani (*aging farming*). Menurut CNN 2018, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia akan menumbuhkan lapangan pekerjaan 3.7 juta penduduk dengan demikian meningkatkan daya saing. Menurut catatan Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Indonesia berada di peringkat ke-65 di dunia dalam hal daya saing, lebih rendah dibanding dengan Malaysia (33) hingga Vietnam (64). Pertumbuhan ini seharusnya dimanfaatkan dalam meningkatkan lapangan bagi para petani muda sehingga dapat meningkatkan minat generasi muda yang tidak ingin menjadi petani dan meningkatkan sektor pertanian.

Skema yang diteliti pada penelitian ini akan mempermudah para petani dalam meningkatkan produksi dan pengetahuan petani dalam sektor pertanian kopi di Indonesia. Pada skema di dalam aplikasi Skeperkomo memiliki dua produk jasa yaitu pengelolaan kopi dan marketplace dalam mengatasi aspek budidaya, aspek pasca panen, aspek pemasaran, aspek kelembagaan dan aspek kebijakan.

3.7. Pengelolaan Kopi

Pengelolaan kopi dilakukan dengan menghubungkan aplikasi secara sistematis untuk mempermudah pengelolaan kopi secara baik dan berkualitas. Sehingga hasil pertanian lebih kualitas dan meningkatkan ekspor kopi Indonesia. Pengelolaan Kopi memiliki sistem yang terintegrasi para petani untuk mengelola kopi dan diproduksi melalui aplikasi. Hal ini akan memberikan kualitas yang sama dalam menerapkan *Total Quality Management*.

Pengelolaan ini menjadi fokus utama dalam menciptakan produk kopi di Kecamatan Candirot, namun hasil dari produksi para petani belum menjualnya secara digital dengan kemasan tetapi masih menjualnya dalam bentuk biji yang tidak memiliki *value added*. Solusi skema pemasaran ini untuk mengatasi nilai jual kopi yang cenderung rendah jika dijual secara biji, namun pengelolaan kopi akan meningkatkan nilai jual kopi dengan skema integrasi aplikasi dari hasil pertanian yang langsung diproduksi oleh pabrik aplikasi Skeperkomo.

3.8. Marketplace Kopi

Fokus pada skema pemasaran berikutnya adalah *marketplace* yang berhubungan langsung dari hasil produksi kemudian langsung diterintegrasi langsung ke marketplace dengan akun masing-masing petani. Hasil yang didapat bisa memotong jalur distribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

4. Kesimpulan

Pertanian Indonesia yang masih belum modern mengakibatkan banyaknya petani yang berusia tua (*aging farmer*). Skema Pertanian Kopi modern yang diteliti ini menciptakan skema baru pada era *smart farming* yaitu Skeperkomo yaitu aplikasi dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian yang sudah dilakukan yaitu aspek budidaya, aspek pasca panen, aspek pemasaran, aspek kelembagaan dan aspek kebijakan. pada beberapa aspek tersebut dilakukan pembuatan skema dalam menciptakan sosial ekonomi para petani di era revolusi industri 4.0.

Ucapan Terima Kasih

Diuraikan secara singkat mengenai dukungan penulisan artikel ini, baik sumber pembiayaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang maupun pihak-pihak yang membantu pada pelaksanaan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Wisnu dan Syamsul Hadi, Fakultas Pertanian, 2018. "Studi Komparatif Usaha Perkebunan Kopi Robusta dan Kopi Arabika" 02(01): 14–23.
- Agribisnis, Departemen, Fakultas Ekonomi, dan Manajemen. 2014. "Analisis Strategi Pemasaran Kopi Lokal di Rumah Kopi Ranin Khairunnisa Rahmah."
- Agribisnis, Departemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. 2014. "Analisis Daya Saing Kopi Indonesia Di Pasar Internasional Anneke Rau."
- Andayani, Sri, Universitas Katolik, And Musi Charitas. 2015. "Pengaruh Layanan Website Tokopedia Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode."
- Ardiansah, M Risal Et Al. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Kopi Rakyat Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember (The Analysis Of Factors Influencing Smallholder Coffee Farming Production At Silo Sub- District Jember Regency)."
- Bayu, Anggalih, Muh Kamim, And M Rusmul Khandiq. 2019. "Gojek Dan Kerja Digital : Kerentanan Dan Ilusi Kesejahteraan Yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital." 8(2017): 59–73.
- Berapa Ekspor Kopi Indonesia?, 2017.: 2017.
- Crop, Tree, Estate Statistics, And Of Indonesia. 2015. "K O P I." (December 2014).
- D, Wahid Imam. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Semarang."
- Dabukke, Frans B M. 2014. "And Japan With Their

- Implications For Indonesia.” : 87–101.
- Dan, Promosi, Harga Terhadap, And Kepuasan Pelanggan. 2018. “Analisis Pengaruh Kualitas.” 5(1): 56–68.
- Data, Pusat, Sistem Informasi, Pertanian Sekretariat, And Kementerian Pertanian.
- Dewa, Bala Putra Et Al. 2017. “Analisis Dampak Faktor Customer Relationship Management Dalam Melihat Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas.” 14(01): 33–38.
- Di, Kopi Et Al. 2018. “Kebutuhan Teknologi Kopi Di Jawa Tengah (Studi Kasus Komoditas.” (August).
- E-Commerce, Memanfaatkan. 2010. “No Title.” 2(1): 159–68.
- Hadi, M. Pramono, Sudarmadji, Franck Lavigne, And Tsung Yi Lin. 2019. “The Second International Conference On Environmental Resources Management In Global Region (ICERM 2018) (Preface).” *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science* 256(1): 4–5.
- Hariance, Rika, Rudi Febriamansyah, And Faidil Tanjung. “KABUPATEN SOLOK Smallholder Agribusiness Of Robusta Cofee In Solok District.” : 11–25.
- Hidayat, Farid. 2017. “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi Dan Peningkatan Koperasi.” 17(17): 109–17.
- Hidayat, Taufik. “Internet Of Things Smart Agriculture On Zigbee : A Systematic Review.” : 75–86.
- Iii, B A B. 2014. “Perkembangan Kopi Di Indonesia Dan Dunia.” : 23–44.
- Indonesia, Keadaan Ketenagakerjaan. 2018. “STATISTIK.” (42): 1–16.
- Indonesia, Universitas Islam, And Fakultas Ekonomi. 2016. “Keputusan Pembelian Secara Online Di Website Jurnal Ekonomi.”
- International Coffee Organization. 2009. (Tahun).
- Java, Central. *Integrated Pest Management : Farmer Field Schools Generate Sustainable Practices Elske Van De Fliert.*
- Jilid, Vol, And Tahun Hal. 2018. “Ricky Bagus Manggala 1 , Arfida Boedi R 2.” 2: 441–52.
- Kasus, Studi, Desa Lumban, And Kecamatan Pagaran. “Strategi Peningkatan Produksi Kopi Arabika (Coffea Arabica).” : 1–13.
- Ketenagakerjaan, Kebutuhan Data, And Pembangunan Berkelanjutan. “Pokok Bahasan.”
- Ke-Vi, Edisi. 2011. “Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011.” (November): 95–112.
- Komoditi, Produksi, Kopi Di, And Kabupaten Humbang. “3 1,2,3.” : 69–79.
- Komoditi, Produksi, Kopi Di, And Kabupaten Humbang. “3 1,2,3.” : 69–79.
- Kopi, Petani Et Al. “TABANAN Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), 2668–97.
- Kredit, Direktorat, And B P R Umkm. “Bank Indonesia.” (021).
- Lengkap, Nama Et Al. 2008. “Daftar Riwayat Hidup.” *Development* (8): 1999–2003.
- Lutfiyati, Heni, Chrisna Bagus, Edhita Praja, And Muji Setiyo. 2018. “KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG.” : 75–79.
- Lutfiyati, Heni, Chrisna Bagus, Edhita Praja, And Muji Setiyo. 2018. “Kopi Robusta Temanggung.” : 75–79.
- Making Indonesia: 1–8.
- Malik, Mochamad, And Akbar Rohandi. “Effectiveness C2C E-Commerce Media In Bandung (Case Study At Tokopedia.Com And Bukalapak.Com).” : 177–97.
- Mcinnes, Robert J. 2018. “Sustainable Development Goals.” *The Wetland Book: I: Structure And Function, Management, And Methods* 0042: 631–36.
- Nilai, A Perkembangan, And Tukar Petani. 2019. “Perkembangan Nilai Tukar Petani Dan Harga Produsen Gabah Jawa Tengah.” : 1–14.
- Nugroho, Anif Kurniawan, And Puspita Kencana Sari. 2016. “Analisis Pengaruh Kualitas Website Tokopedia Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Webqual 4 . 0 The Effect Analysis Of Tokopedia Website Quality Towards User Satisfaction Using Webqual 4 . 0 Method.” 3(3): 2930–37.
- Of, Analysis, Factors Affecting, Robusta Coffee, And Production In. 2018. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Robusta Di Kabupaten Temanggung (Studi Kasus Di Kecamatan Pringsurat)
- Of, Analysis, Factors Affecting, Robusta Coffee, And Production In. 2018. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Robusta Di Kabupaten Temanggung (Studi Kasus Di Kecamatan Pringsurat) PENDAHULUAN Data BPS Tahun 2014 Menunjukkan Bahwa Produksi Perkebunan Rakyat Terutama Kopi Robusta Di Kabupaten Temanggung Merupakan Ya.” 36(2).
- Parahyangan, Universitas Katolik, Fakultas Ekonomi, And Program Sarjana Manajemen. 2018. “No Title.” (227).
- Pembangunan, Jurnal Komunikasi. 2010. “Peran Komunikasi Dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi.” 08(1).
- Penggunaan, Efisiensi Et Al. 2013. “Economics Development Analysis Journal.” 2(4): 446–55.
- Perkebunan_Warta23-3-Des17.Pdf.”
- Pertanian, Departemen. 2009. “E-Agribisnis : Teori Dan Aplikasinya.” 2007(Snati 2007).
- Pratiwi, Retno Rahmawati, And Info Artikel. 2016. “Economics Development Analysis Journal.” 5(2): 207–16.
- Productivity, Labour. 2004. www.Econstor.Eu.
- Putri, Afrianingsih, Cindy Paloma, And Zelfi Zakir. 2018. “Kinerja Faktor Produksi Kopi Arabika (Coffea Arabica L .) Di Lembah Gumanti , Kabupaten Solok , Sumatera Barat Performance Of Production Factors Of Arabica Coffee (Coffea Arabica L) In Lembah Gumanti , Solok Regency , West Sumatera.” 7: 189–97.
- Rahman, Mikyal Mahdi, Zainul Arifin, Aniesa Samira Bafadhal, And Fakultas Ilmu Administrasi. 2018. “PENGARUH E-SERVICESCPE TERHADAP E-TRUST (Survei Online Pada Pengguna Website Tokopedia Di Kota Jakarta).” 61(4).
- Rahmawati Pratiwi, Retno. 2018. “Hambatan Dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi.” *Economics Development*

- Analysis Journal* 5(2): 207–16.
- Rahmawati Pratiwi, Retno. 2018. “Hambatan Dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi.” *Economics Development Analysis Journal* 5(2): 207–16.
- Robusta, Kopi, D I Kecamatan, And Sumowono Kabupaten. 2018. “Issn 2580-0566.” 2(1): 31–38.
- Rofi, Abdur (Universitas Gajah Mada). 2018. “Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende NTT.” *Majalah Geografi Indonesia* 32: 77–83.
- Safitri, Wahyu. 2011. “Identifikasi Komoditi Pertanian Unggulan Di Kabupaten Temanggung.”
- Sam, Universitas, And Ratulangi Manado. 2018. “HOLISTIK, Tahun XI No. 21A / Januari - Juni 2018.” (21).
- Setiawan, Andi, M Kom, John Burch, And Gary Grudnitski. 2015. “1. Pendahuluan •.” IX(Tahap II): 1–21.
- Setyohadi, Djoko Budiyanto, Universitas Atma, And Jaya Yogyakarta. 2017. “Analisis Dampak Faktor Customer Relationship Management dalam Melihat Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pada.” (July).
- Simarmata, Tualar, And Universitas Padjadjaran. 2019. “Percepatan Transformasi Teknologi Dan Inovasi Dalam Era Smart Farming Dan Petani Milenial Untuk Meningkatkan Produktivitas , Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Indonesia 1 Tualar ...” (January).
- Sosial, Jurusan, Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, And Universitas Bengkulu. “Pendapatan Dan Nilai Tambah Usaha Kopi Bubuk Robusta Di Kabupaten Lebong (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Bubuk Cap Padi) Income And Value Added Of Robusta Ground Coffee In North Lebong Subdistrict Lebong District (Case Study In Cap Padi Coffee).” 15(2): 255–61.
- Strategi, Analisis, Pemasaran Dan, And Pada Tokopedia Com. 2016. “Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan.” 2(1).
- Studies, Strategic, And Agriculture Policy. 2017. “Policy Brief.” 13.
- Sudaryati, Endang. 2004. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Rakyat Di Kabupaten Temanggung.” [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/9680/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/9680/).
- Sulistyowati, Kadunci. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa / I.” 13(2): 121–28.
- Susilowati, Sri Hery. 2016. “Farmers Aging Phenomenon And Reduction In Young Labor : Its Implication For Agricultural Development.” *Forum Penelit. Agroekon.* 34: 35–55.
- Susilowati, Sri Hery. 2016. “Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian Farmers Aging Phenomenon And Reduction In Young Labor : Its Implication For Agricultural Development.” : 35–55.
- Teknik, Fakultas Et Al. 2015. “Tipologi Klaster Kopi Di Kabupaten Temanggung Dayinta Pinasthika 1 Dan Jawoto Sih Setyono 2 1.” 4(4): 622–35.
- Temanggung, Kabupaten. 2017. “Kabupaten Temanggung (Studi Kasus Desa Gunungpayung Dan Desa Sidoharjo).”
- Wani, S P Et Al. “Efficient Management Of Rainwater For Increased Crop Productivity And Groundwater Recharge In Asia.” : 199–215.
- Wicaksono, Agung, Retno Dyah Kusumastuti, And Anjang Priliantini. 2018. “Jaringan Komunikasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Pelapak (Studi Kasus Pada Komunitas Bukalapak Wilayah Jakarta) Communication Network In Increasing Productivity Of ‘ Pelapak ’ (Case Study In Bukalapak Community In Jakarta Area) Program Studi Ilmu Komunikasi , Fisip , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.”
- Wijaya, Muhammad Imron. “Usahatani Kopi Robusta Di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung (Studi Kasus Desa Gunungpayung Dan Desa Sidoharjo).” *Lambung Pustaka Universitas Negeri Jogja.* <https://Eprints.Uny.Ac.Id/52942/>.
- Willis, By Jonathan L. “What Impact Will E-Commerce Have On The U.S. Economy?” : 53–71.